

AMIR TEMUR QO'SHINIDA HARBIY TA'MINOT VA UNING MANBALARDA AKS ETISHI.

Azim Kuchkarovich Polvanov

Toshkent texnologiya, menejment va kommunikatsiya instituti, o'qituvchi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Amir Temur qo'shinidagi harbiy ta'minot va uning tashkil etilishi, ishlash mexanizmlari XIV-XV asrda yozilgan tarixiy manbalardagi ma'lumotlar asosida o'rganildi va tahlil qilindi, Xususan qo'shinni jangchilar bilan ta'minlash, qurol-aslahalar ta'minoti va ularning turlari shuningdek qo'shinni asosiy ta'minot qismi bo'lgan o'g'riq ham tarixiy manbalar asosida o'rganildi. O'g'riqning qo'shin ta'minotidagi o'zni va vazifalari tahlil qilinib, fikr mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Amir Temur, Temur tuzuklari, G'iyosiddin Ali, Nizomiddin Shomiy, Zafarnoma, Lashkar, O'g'riq, Ibn Arabshoh, Ajoib al-maqdur fi tarixi Taymur, o'nboshi, yuzboshi, mingboshi.

ANNOTATION

This article examines and analyzes the military supply system in Amir Timur's army, its organization, and operational mechanisms based on historical sources from the 14th–15th centuries. In particular, it explores the provision of warriors, the supply of weapons and their types, as well as the essential supply unit of the army known as o'g'riq, based on historical records. The role and functions of o'g'riq in the army's logistics are analyzed, and relevant discussions and conclusions are presented.

Keywords: Amir Timur, Temur Tuzuklari, Ghiyasuddin Ali, Nizamuddin Shami, Zafarnama, Army, O'g'riq, Ibn Arabshah, Ajaib al-Maqdur fi Tarikh Taymur, Onboshi (commander of ten), Yuzboshi (commander of a hundred), Mingboshi (commander of a thousand).

Jahon tarixida harbiy ta'minot tarixi uzoq o'tmishga ega. Ilk shaharlarning, davlatlarning poydo bo'lishi bilan ulardagi qo'shin, qurol-aslahalar va boshqa ta'minot masalalariga ham alohida e'tibor qaratilgan. Amir Temur qo'shinida ham qurol-aslaha va ta'minot masalasi muhim ahamiyatga ega hisoblangan. Chunki saltanatni harbiy

jihatdan qudratli bo'lishi, tashqi xavflardan himoya qilinishi, hududlarni dahlsizligini ta'minlash, bevosita qo'shinga va uning ta'minotiga bog'liq edi. Temur va Temuriylar qo'shini jangovar tuzilishi jihatdan O'g'izxon va Chengizxon qo'shiniga o'xshash edi, U otliq va piyoda qismlardan iborat bo'lib, o'nlik, yuzlik, minglik, tumanlarga bo'lingan. Amir Temur nafaqat o'zidan oldingi harbiy sohadagi an'analarni davom ettirdi balki, o'z davri uchun zamonaviy harbiy bo'linmalarni ham tashkil etdi. Uning harbiy iste'dodi asosan ikki yunalishda: mohir harbiy tashkilotchi va atoqli sarkarda tarzida yorqin namoyon bo'ldi. Buyuk lashkarboshi va harbiy tashkilotchi sifatida Temurbek o'ta intizomli armiya tuzishga, muhoraba chog'ida qo'shin qismlarini san'atkorona boshqarishga, jang taqdiri hal bo'ladigan joylarga harbiy kuchlarni o'z vaqtida ustalik bilan yo'llashga, har qanday to'siq va g'ovlarni tadbirkorlik bilan bosib o'tishga, armiyadagi jangovar ruhni kerakli darajada ushlab turishga muyassar bo'ldi. Amir Temurning harbiy yurishlari puxta o'ylangan reja asosida amalga oshirilgan harbiy yurishlar rejasi harbiy kengashlarda ko'rib chiqilgan. Amir Temur harbiy yurishga jo'nashdan oldin puxta o'ylangan harbiy yurish rejasini tuzish maqsadida arkoni davlat, vazirlar, Sarkardalar, beklar, amirlarni harbiy kengash -mashvaratga chorlagan.

Amir Temurning harbiy sarkardalik mahorati va uning qo'shinni tashkil etish va kerakli qurol-aslahalar bilan ta'minlash borasidagi tadbirli ishlari Amir Temur hayotiga bag'ishlanga bir qancha manbalarda aks etgan. Shunday manbalardan biri G'iyosiddin Alining "Hindiston yurishi kundaligi" asaridir. Bu asar Amir Temurning Hindiston yurishi (1398–1399) haqida muhim ma'lumotlarni o'z ichiga olgan tarixiy manbalardan biridir. Sohibqironning Hindiston yurishi arafasida saltanat tarixi haqida kitob yozish, uni kim yozishi va nomzod haqida izlanishlar bo'lib bu ish oxir oqibatda Yazd shahrida yashaydigan G'iyosuddin Aliga tushgan. Bu haqda asrning debochasida muallif quyidagilarni bayon etgan."oliy hazrat yaqinlari va sodiqniyat chokarlaridan birining tashrifiga musharraf bo'lgan vaqtda, mazkur satrlarni bitguvchi, biri arab, yana biri fors tilida yozilgan ikki risolasini olib, o'sha muboraknazar qarshisiga keldi va taxt poyasiga ularni qo'ydi shundan so'ng hukm bo'ldiki, risolalar muallifi tarix uchun hazrati jahonkushoy ishtirokida sodir bo'lgan harblaridan ayrimlarini forsiy debochada bayon etsin va avvalo alohida bo'limda sohibqiron hayotining ibtidosida unga karomat qilingan g'alabalarning qisqacha bayonini bitsin, so'ng esa Hindiston g'azovoti ro'znomasiga kirishib, sertakalluflikdan yiroq va idrok etmoqqa oson iboralar ila aytilgan voqeaga oid mufassil jangnomani sharh etsin." Ushbu asarda Temurning harbiy yurishi, jang

taktikasi, Hindiston hududlarida olib borgan harbiy harakatlari va yurishning natijalari bayon etilganligi bilan bir qatorda ta'minot masalalariga oid ma'lumotlar ham mavjud. Umuman olganda G'iyosiddin Alining "Hindiston yurishi kundaligi" asari -Sohibairon saltanati haqida yozilgan birinchi asar bo'lgani bilan bizga qadrliligi va e'tiborlidir. Amir Temur qo'shini asosan otliq qo'shından iborat bo'lganligi bois otlar juda muhim bo'lgan askarlar jang vaqtida otlardan ajralib qolgan vaqtida Amir Temur ularni otlar bilan ham ta'minlagan xususan Hindiston yurishida ham shunday holat yuz bergan misol uchun asarda bu holat quyidagicha ifodalanadi "Pir Muhammad lashkari bilan safarda ko'p mashaqqat tortgani yog'ingarchilik mavsumi bo'lganligi uchun peshakolda ularning otlari mayib bo'lib, ko'pi piyoda qolgani tufayli shu kuni ularga o'ttiz mingta ot tortiq qilindi. Ularning bari otliq bo'ldi va xursand bo'ldi". Amir Temur qo'shinida maxsus ta'minot qism ham bo'lib, bu o'g'riq deb nomlangan u qo'shinning orqasidan yuradigan og'ir karvon bo'lgan, unda qo'shin uchun zarur qurol-aslahalar, oziq-ovqat, yem-hashak, va boshqa zarur anjomlar zahirasi olib yurilgan. O'g'ruqda hukmdor va sarkardalarning xarami, bir qancha kasb hunar egalari, savdogarlar, nonvoylar, hammomchilar shuningdek qo'riqlovchi harbiy qism va boshqaruvchi qo'mondonlar ham bo'lgan. O'g'riq haqida G'iyosiddin Alining "Hindiston yurishi kundaligi" asarida quyidagi ma'lumotlar keltirilgan. "Amir Shohmalik va Davlat Temur tavochini o'g'ruq bilan dibolpur yo'lidan borishlari uchun o'g'ruq yonida qoldirildi." Yana shunday ma'lumotlar ham uchraydi. "O'g'ruqlarni qo'riqlashni esa Shayx Nuriddinga topshirib, ularga Qorasuv daryosi qirg'og'i bo'ylab yurishni buyurdi" Ushbu ma'lumotlar shuni anglatadiki, O'g'riq faqat og'ir karvondan iborat bo'lmagan, balki uni harbiy qo'riqlash va boshqarish tizimi ham bo'lgan. Masalan, Shayx Nuriddinga o'g'riqni qo'riqlash vazifasi yuklatilgani va unga maxsus harbiy qismlar birlashtirilgani aytiladi. Bu o'g'riqni harbiy yurishlarda asosiy strategik obyektlardan biri sifatida ko'rsatadi. Shuningdek O'g'riqning harakati ham nazorat ostida bo'lib, masalan, Qorasuv daryosi bo'yicha harakat qilish topshirilgani, uni dushman hujumlaridan himoya qilish choralari ko'rilganini anglatadi. Bundan tashqari, Shohmalik va Davlat Temur tavochining o'g'riq yonida qoldirilishi – qo'shinning oldindan belgilangan ta'minot strategiyasi bo'lganini ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda Amir Temur qo'shinida o'g'riq faqat oddiy ta'minot bo'limi emas, balki harbiy yurishlarning asosiy logistika va ta'minot tizimi, harbiy strategiyaning muhim qismi va yurish chog'idagi muhim ijtimoiy-iqtisodiy markaz bo'lgan. O'g'riqning xavfsizligi, harakati va ta'minot tartibi oldindan rejalashtirilgan,

unga maxsus harbiy qismlar birlashtirilgan va aniq nazorat qilinib, strategik qarorlar asosida boshqarilgan.

Yana bir muhim tarixiy manbalardan bir amir Temurning bevosita topshirig'i bilan mohir adib va tarixnavis Nizomiddin Shomiy tomonidan yozilgan "Zafarnoma" nomli asardir. Muallifning o'zi haqida "Zafarnomada" ayrim ma'lumotlar keltirilgan uning Amir Temur bilan uchrashuvlari va asarning yozilishi tarixi haqida ham aytib o'tilgan. Jumladan, mavlono Nizomiddin 1393 yil avgust oyida Amir Temur askarlari Bag'dod shahrini zabt etganliklari haqidagi voqealarni yozib, uning o'zi birinchi bo'lib shahardan chiqqanligi, hazrat Sohibqiron bilan uchrashib, suhbatda bo'lganliklarini eslatib o'tadi. "Shu vaqtda Bag'dodda turgan edim. Ushahar aholisi ichidan palos o'pishga yetib kelganlardan birinchisi bo'ldim. Amir Sohibqiron iltifot qilib "Xudo senga o'z rahmatini yo'llasinki, bu shahardan mening oldinga birinchi bo'lib chiqqan kishi bo'lding sen." Deb aytdi." tarzida yozib o'tgan. Nizomiddin Shomiyning Sohibqiron Amir Temur bilan ikkinchi uchrashuvi esa "Zafarnoma" ning 1400 yil voqealari bayonida uchraydi. Muallifning yozishicha Amir Temur Shom (Suriya) hududida joylashgan Halab shahrini qamal qilgan. U o'sha vaqtda Xijoz tomon safarga ketayotganida Shahar muhofazachilari undan shubhalanib qamab qo'yganligini bu yerdan qal'ani zabt etilishini o'z ko'zi bilan ko'rganligini quyidagicha ifodalaydi." U vaqtda bu banda (Nizomiddin Shomiy) Hijoz safarini niyat qilib, Halab shahriga yetib kelgan va bir jamoaning qo'lga asir tushib qolgan edim, qal'a darvozasi to'g'risidaga bir tomdaturib, parvardigorning qudratini va bu odamlarning shijoatini tomosha qilar edim..." Asarning yozilishi haqida muallif quyidagilarni bayon etadi." Bu kitob yozilishining sababi shuldiki, sakkiz yuz to'rtinchi hijriy yilda (1401 yil 11-1402 yil 1 avgust) Amir Sohibqiron hazratlari, Alloh taolo saltanatlarini zamon oxirigacha barqaror etsin, kamina bandangiz Nizomiddin Shomiyning huzurlariga keltirishni buyurdi. Huzurlarida bo'lganimda ul hazrat siylashu izzatlash marosimlarini bajo keltirib, Lutfu ehsonlar ko'rsatdilar. So'ng u zot qilgan ishlarning bu abadiyatga ulangur davlatning boshlanishidan tortib, to hozirgi kungacha bo'lgan tarixini onhazrat uchun yozgan bo'lsalar ham, ammo ular hali munosib tarzda jamlanib taqdim etilmagan ekan, Bu banda ularni yig'ib, ortiqcha so'zlardan tozalab, bob -bob qilib tartib berishga mashg'ul bo'lgaymen, lekin shu shart bilanki, takallufu bezak berish, lof urush ziynatidan o'zimnitiygaymen..." Nizomiddin Shomiyning ushbu ma'lumotlaridan bir nechta muhim xulosalar chiqarish mumkin:

Birinchidan: Asarning yozilish sababi – "Zafarnoma" asari Amir Temurning shaxsiy topshirig'i bilan yozilgan. Bu esa Temurning o'z tarixini hujjatlashtirishga bo'lgan e'tiborini va tarixiy merosni saqlab qolish istagini ko'rsatadi.

Ikkinchidan: Muallifning mavqei – Nizomiddin Shomiy Amir Temurning iltifoti va homiyligi ostida ishlagan. U hukmdorning shaxsiy tarixchisi sifatida faoliyat yuritgan va o'z asarini yozishda to'g'ridan-to'g'ri buyruq olganligini bildiradi.

Uchinchidan: Manbalarning yig'ilishi va tartibga solinishi – Shomiy Amir Temur hayoti va yurishlari haqida avval yozilgan ma'lumotlarning mavjudligini, ammo ular hali tizimli tarzda jamlanmaganligini ta'kidlaydi. Bu esa "Zafarnoma"ning aniq tarixiy faktlarga asoslanib ilgari mavjud bo'lgan ma'lumotlarni qayta ishlash va mukammallashtirish natijasida yozilganligini bildiradi.

To'rtinchidan: Obyektiv yondashuvga intilish – Muallif o'z asarida ortiqcha bezak, bo'rttirish va maqtovlardan qochishga harakat qilganini aytadi. Bu uning tarixiy haqiqatga sodiqlikni saqlash istagini ko'rsatadi, garchi hukmdor topshirig'i bilan yozilgan bo'lsa ham.

Beshinchidan: Temuriylar davrida tarixiy xotirani saqlash – Bu kabi asarlarning yozilishi Amir Temur va uning avlodlari o'z hukmronlik tarixini yozib qoldirishga alohida e'tibor berganligini ko'rsatadi. Bu, ayniqsa, davlat boshqaruvi va harbiy yurishlarning hujjatlashtirilishida muhim ahamiyat kasb etgan.

Umuman olganda, bu fikrlar "Zafarnoma" faqatgina tarixiy asar emas, balki Amir Temurning davlat siyosati va harbiy muvaffaqiyatlarini abadiylashtirishga qaratilgan muhim manba ekanligini ko'rsatadi.

Nizomiddin Shomiyning "Zafarnoma" asarida ham qo'shin ta'minoti bilan bog'liq bir qancha ma'lumotlar keltirilgan. Misol uchun qo'shin ta'minotining asosini tashkil etgan o'g'riq haqida quyidagi ma'lumotlar keltirilgan "Shunga binoan uning buyrug'iga ko'ra har o'n nafar askardan ikkisini tanlab oldilar. O'g'riqni qoldirib, to'xtatmasadan otga minib, ular tomon jo'nadilar" Yana bir joyda o'g'riq haqida quyidagilar bayon etilgan "Saroy Mulk xonim va Tumon og'olarni o'g'riqda qoldirib, amir Yodgor, amirzoda Jahonshoh, amir Shamsiddin, amir Hoji Mahmudshoh va amir Uchqaro bahodirlarni ularni muhofazat qilib turish uchun tayin qildi." Ushbu ma'lumotlardan shunday xulosa qilish mumkinki,

Birinchidan: O'g'riq qo'shin ta'minotida muhim rol o'ynagan – O'g'riq tushunchasi asosan harbiy oromgoh yoki orqa front hududini anglatadi. Bu joyda

qo'shin uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat, o'q-dorilar, kiyim-kechak va boshqa ta'minot manbalari saqlangan bo'lishi mumkin.

Ikkinchidan: Har o'n askardan ikkitasi ta'minot ishlari uchun ajratilgan – Bu esa harbiy ta'minotning tashkil etilishida aniq tizim mavjud bo'lganini ko'rsatadi. Harbiy yurishlar chog'ida askarlarning bir qismi bevosita jang maydonida bo'lsa, boshqalari ta'minot va himoya vazifalarini bajarish uchun ajratilgan.

Uchinchidan: O'g'riqni muhofaza qilish muhim vazifalardan biri bo'lgan – Manbada Saroy Mulk xonim va Tumon og'olarni o'g'riqda qoldirib, amirlar ularni himoya qilish uchun tayinlangani aytilmoqda. Bu esa o'g'riq harbiy yurishlarning strategik qismi bo'lib, u doimo muhofazada bo'lishi kerakligini ko'rsatadi.

To'rtinchidan: Amir Temurning harbiy yurishlarida ta'minot tizimi puxta o'ylangan – O'g'riqning harbiy yurish chog'ida qo'shin ortidan yetkazib borilishi va maxsus qo'shinlar tomonidan himoya qilinishi Temur qo'shinlarining mustahkam logistika tizimiga ega ekanligini anglatadi.

Shunday qilib, Zafarnomadagi ushbu ma'lumotlar Amir Temur davrida qo'shin ta'minotining puxta rejalashtirilganligi va ta'minot ob'ektlari alohida qo'riqlanganligi haqida muhim tarixiy dalillarni beradi.

Amir Temur tarixi haqida yozilgan yana bir muhim tarixiy manbalardan biri XV asr arab tarixnavisi Ibn Arabshohning “Ajoib al-maqdur fi tarixi Taymur” (“Temur tarixidagi taqdir ajoyibotlari”) asaridir. Asarda asosan XIV asrning oxiri va XV asrning birinchi yarmidagi O'rta Osiyo va O'rta Sharq mamlakatlari tarixiga doir muhim tarixiy voqealar bayon etilgan. Ibn Arabshohning to'liq ismi Shahobuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Abdulloh ibn Ibrohim bo'lib, U 1389 yil 5 noyabr Damashq shahrida to'g'ilgan. 1401-yilda o'n ikki yoshli Ibn Arabshoh o'z ona yurti Damashqning Temur qo'shinlari tomonidan ayovsiz vayron qilinib, xarobaga aylanganligining shohidi bo'lgan, so'ngra onasi va birodarlari bilan Samarqandga tutqin sifatida olib kelingan. U 1408 yilgacha Samarqandda yashab ilm olganligi aytiladi. 1408 yildan boshlab Ibn Arabshoh hayotida sayohatlar davri boshlangan u Xitoy, Mog'olistonga sayohat qilib, Shundan keyin Xorazm orqali o'tib, O'rol va Volga bo'ylarida bo'lib Dashti Qipchoqning poytaxti saroy shahriga, so'ng Ashtarxonga undan keyin Qrim, Qora dengiz orqali Adrianopolga, turk sultoni Muhammad 1 ning saroyiga boradi. Undan so'ng o'z ona shahri Damashqqa, Makkaga hajga, undan so'ng Qohira boradi va 1450 yil shu yerda vafot etadi. Ibn Arabshohning “Ajoib al-maqdur fi tarixi Taymur” (“Temur

tarixidagi taqdir ajoyibotlari”) asari yozilishida muallif o‘zi guvoh bo‘lgan yoki bevosita qoqealarga guvoh bo‘lgan kishilar hikoyalari asosida yozilgan bu haqda muallif o‘z kitobining muqaddimasida quyidagi ma’lumotlarni keltiradi.” Men Bu qissamdan o‘zim ko‘rganlarimni eslab, bu to‘g‘rida boshqalardan rivoyat topganlarimni bayon qilishni irodatsiz etdim” Ushbu ma’lumotlardan bilishimiz mumkinki, Ibn Arabshoh ham bu asarni ishonchli va haqqoniy ma’lumotlar asosida yozishga harakat qilgan. Ibn Arabshoh Temur qo‘shini saflarida turli millat vakillari, shuningdek, “ayollar ham bo‘lib, ular erkaklardan ham shiddatlijang qilganlar. Qo‘shinlar ho‘kizlarga yuk ortib, eshaklarni yuganlab minganlar; bundan tashqari tuyalar va otlar ham bo‘lib ularni arpa, bug‘doy, guruch, tariq, kishmish, yosmiq va daraxt po‘stlog‘I bilan ham boqqanliklarini aytgan”

Amir Temur qo‘shin ta’minoti va qurol-aslahalarga alohida e’tobor qaratib, harbiy yurishlarda ta’minotning barcha turlari yetarli bo‘lishi uchun aniq belgilangan tartiblar asosida ishlaydigan ta’minot tizimini yo‘lga qo‘ygan edi. Avvalo, harbiy yurishlar oldidan askarlarda jang uchun kerakli qurol-aslahalar, asbob-anjomlar bo‘lishi belgilangan. Bu haqda “Temur tuzuklari”da quyidagi ma’lumotlar keltirilgan; “Amir etdimki, boshqa lashkarlar yasoqlar va yurishlarda o‘n besh kishi bir chodir ko‘targaylar. Va har kishi ikki ot va bir yoy va bir sog‘doq va bir qilich va bir arra va bir bigiz va juvolduz va bolta va tasha va o‘n igna va bir charm o‘rindiqlik olg‘ay. Va bahodirlardan har besh kishi bir chodir ko‘targaylar va har kishi bir sovut va bir dubulg‘a va bir qilich va bir sog‘doq va bir yoy olib yurgaylar va o‘z otlarini yadak tuzukiga muvofiq olgaylar. Va o‘nboshilarning har biri bir chodir va bir sovut va bir qilich va bir sog‘doq va bir kamon va besh ot o‘zi bilan olib yurg‘ay. Va yuzboshilarning har birisi bir chodir va o‘n ot va aslaha va qilich va sog‘doq va kamon va karnay va qancha sovut olib yurgay. Va mingboshining har birisi bir chodir va soyabon va qurol-yarog‘ sovut va dubulg‘a va nayza va qilich va sog‘doq va bolta va har narsadan ko‘tara olguncha olib yurgay” Ushbu ma’lumotlar orqali biz Amir Temur qo‘shinidagi askarlarni qanday qurollar bilan qurollanganligini, qanday qurol turlaridan foydalanganligini, shuningdek, harbiy yurishlar uchun jangchilar o‘zlari bilan qanday asbob-anjomlar olganliklarini bilishimiz mumkin.

REFERENCES

1. Bo‘riboy Ahmedov. Sohibqiron Temur. Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. Toshkent. 1996.

2. Муминов И. М. Роль в место Амира Темура в истории Средней Азии. Ташкент, 1968,
3. Hamidulla Dadaboyev. Amir Temurning harbiy mahorati. Toshkent. "Yozuvchi" nashriyoti. 1996.
4. "Hindiston yurishi kundaligi" G'iyosiddin Ali- Toshkent. "Yangi asr avlodi" 2024.y Fors tilidan tarjima, tarjimon Ra'no Qobilova.
5. Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. Yunusxon hakimjonov tarjimasi. "O'zbekiston" nashriyoti. 1996y.
6. Amir Temur Ko'ragon. Temur tuzuklari. H.N. Bobobekov. – Toshkent: "Ijod press" 2019 y.